

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA TIJORAT BANKLARNING AHAMIYATI

Yusupov Muxiddin Soatovich

Oriental universiteti professori v.b., PhD

Qarshiyeva Madina Ubaydullo qizi

Oriental universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10791669>

Annotasiya: Maqolada iqtisodiyotni yuqori sur'atlar bilan rivojlantirishda muhim omillaridan biri sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati va uni tijorat banklari orqali moliyalashtirish masalalari tadqiq etilgan. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, ularni milliy va xorijiy kredit liniyalari hisobidan moliyaviy ehtiyojlarini qondirish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes; xususiy tadbirkorlik faoliyati; kreditlar; biznesni rivojlantirish banki; tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab quvvatlash; imtiyozlar.

Kirish

Respublikamizda kichik biznesni rivojlantirish masalasi, birinchi navbatda, bu sohani rivojlantirishga banklarning o'z mablag'lari, davlat dasturi va grantlar hamda xorijiy kredit liniyalari orqali yo'naltirilayotgan mablag'lar hajmini ko'paytirish lozimligini, kredit berish usullarining ba'zi jihatlarini takomillashtirish va soddalashtirish kerakligini zarurat qilib qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli qarori bilan "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi"ni amalga oshirish hamda dastur orqali kichik biznes sub'ektlarini 2023-2026-yillar oralig'ida davlat mablag'lari hisobidan 6 trillion so'm va xalqaro moliya institutlarining 1,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari yo'naltirilishi belgilab berilgan.

Har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining darajasi ayni shu mamlakatda tadbirkorlik qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. Sir emaski, iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari ulushining ko'payib borishi bilan belgilanadi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining kun sayin ko'payib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

O'zbekistonda 2004-yilni "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilinishi ham kichik biznesga davlat miqyosida katta e'tibor qaratilayotganini tasdiqlaydi. Mamlakatdagi har bir iqtisodiy faoliyatning yuzaga kelishi va rivojlanib borishi davlatning moliyaviy ko'magiga tayanadi. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda banklarning rolini oshirib borishga alohida e'tibor berilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati va xususiyatlari yo'nalishlarida bir qator xorijlik va milliy iqtisodchi olimlar nazariy tadqiqotlar olib borgan. I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratovlar ta'kidlashicha "tadbirkorlik va biznesni iqtisodiy jihatdan tadqiq etish uzoq tarixga borib taqaladi. Xususan, olimlarning e'tirof etishicha XVIII-XIX asrlarda nemis olimlari I.Tyunen va G.Mangolf, amerikalik iqtisodchi F.Nayt, shuningdek R.Kantelon, F.Kene, A.Smit,

J.Sey, Y.Shumpeter kabi buyuk olimlar tadbirkorlikning iqtisodiy-ijtimoiy tabiati va xususiyatlarini tadqiq etishgan¹.

Amerikalik iqtisodchilar Kempbel R. Makkonnel, Stenli L. Bryu va M. Fleynlarning ta'kidlashicha zamonaviy bozor iqtisodiyoti asosan xususiy mulkchilik, tadbirkorlik va tanlov erkinligi hamda tadbirkorlarning shaxsiy manfaatlarini ustuvorligiga tayanadi².

V.Yu.Burovning fikricha "Yevropaning rivojlangan mamlakatlari tajribasi kichik biznes va tadbirkorlik iqtisodiy taraqqiyot uchun muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatmoqda. Yevropa Ittifoqining Germaniya, Italiya, Daniya va boshqa rivojlangan davlatlarida kichik tadbirkorlikning yalpi milliy mahsulotdagi ulushi 65-70 foiz va undan ham yuqoriroqni tashkil etmoqda. Natijada, bu mamlakatlarda kichik tadbirkorlik nafaqat bandlik muammosini hal etish va aholi daromadlari o'sishiga sabab bo'lmoqda, balki makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlashning muhim omillaridan biri sifatida ham yuzaga chiqmoqda³.

Keltirilgan ta'riflardan ma'lumki tadbirkorlik faoliyati zamonaviy bozor iqtisodiyotining asosiy elementlaridan biri, uni harakatga keltiruvchi asosiy kuch sanaladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati, xususiyatlari va ahamiyati hamda ularni moliyalashtirishda tijorat banklarining o'rni yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borgan xorijiy va milliy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda abstrakt va analitik mushohada, normativ va pozitiv tahlil, qiyosiy va omilli tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

Maqolani tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Таҳлил ва натижалар

Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlik davlat va jamiyatimiz rivojida alohida o'rin egallaydi. Bugungi kunda biz bu sohani rivojlantirmasdan turib iqtisodiyotimizning kelajagini ta'minlay olmaymiz. Xususiy tadbirkorlik sohasi ichki bozorimizni raqobatdosh va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda, aholini ish bilan ta'minlash va shu asnoda ularning munosib daromad topishi, farovonligining oshib borishiga erishishda eng asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi (YaIM) ulushi 51,2, sanoat mahsulotida 25,9, qurilish ishlari qiymatida 74,2, bandlikda 73,9 (2022 y.), umumiy eksportda 30,1 va importda 49,8 foizni tashkil etmoqda (2023 yilni III-choragi bo'yicha) (1-jadval)..

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi, umumiy hajmga nisbatan % da

Ko'rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y. III-choragi
Yalpi ichki mahsulotda	56,0	54,8	54,1	51,8	51,2

¹ I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. Samarqand-2015. -7-8 b.

² Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. -19 th ed. – New York. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2015. P. 128.

³ Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – Чита, ЗабГУ, 2018. -84 с.

Sanoat mahsulotida	25,8	27,9	27,4	26,0	25,9
Qurilish ishlarida	75,8	72,5	72,5	71,5	74,2
Bandlikda	76,2	74,5	74,5	73,9	-
Eksport qiymatida	27,0	20,5	20,0	29,6	30,1
Import qiymatida	61,6	51,7	45,3	49,4	49,8

Manba: www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil etishda ularning sifat va miqdor ko'rsatkichlariga e'tibor beriladi. Sifat ko'rsatkichlarga korxonaning boshqaruv tizimining soddaligi, bozordagi ulushiga ega bo'lishi kabi ko'rsatkichlar kirsam, ko'p tarqalgan miqdor ko'rsatkichlariga esa korxonada ishlovchilar soni, asosiy mablag'lar qiymati, mahsulot sotish hajmi kabi ko'rsatkichlar kiradi. Aynan shu ishchilar soniga qarab aniqlashda ham turli xilmaxillik mavjud. Masalan, Yaponiya va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida 300 kishigacha, AQSh va Italiyada 500 kishigacha, Tailand va Singapurda 50 kishigacha ishlovchisi bo'lgan korxonalar kichik korxonalar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023 yil 10 fevraldagi "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmoni tadbirkorlik sub'ektlarini kichik, o'rta va yirik biznesga ajratish mezonlarini belgiladi. Xususan, biznes quyidagi mezonlar bo'yicha toifalarga bo'linadi:

1. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari:

- yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT);
- mikrofirmalar - ta'sischilari (ishtirokchilari) jismoniy shaxslar bo'lgan hamda jami daromadi kalendar yil davomida 1 milliard so'mgacha bo'lgan tadbirkorlik subyektlari;
- kichik korxonalar - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 1 mlrd so'mdan 10 mlrd so'mgacha bo'lgan sub'ektlar hamda yuridik shaxslar tomonidan ta'sis etilgan mikrofirmalar.

2. O'rta tadbirkorlik sub'ektlari - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 10 mlrd so'mdan 100 mlrd so'mgacha bo'lgan tadbirkorlik subyektlari.

3. Yirik tadbirkorlik sub'ektlari - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 100 mlrd so'm va undan yuqori bo'lgan tadbirkorlik subyektlari.

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va ular faoliyatini tijorat banklari orqali moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 sentyabrdagi PQ-292-sonli "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi va unda quyidagilarga alohida e'tibor qaratilgan:

- kichik biznesga yangi imkoniyatlar yaratish;
- o'rta biznesni barqaror iqtisodiy o'sish garoviga aylantirish;
- yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan kirish;
- yuqori daromadli korxonalarni ko'paytirish;
- soddasoliq ma'muriyatchiligi va byurokratiyadan xoli qulay muhit yaratish.

Mazkur qarorga muvofiq “Qishloq qurilish bank” ATB negizida “Biznesni rivojlantirish banki” ATB tashkil etildi. Uning faoliyati ustuvor ravishda kichik biznes sub’yektlarining loyihalarini moliyalashtirish va ularga kompleks xizmatlar ko’rsatishga yo’naltiriladi. Biznesni rivojlantirish banki huzurida quyidagilar tashkil etildi:

- xalqaro moliya institutlarining mablag’lari, xususiy investitsiyalarni jalb qilish orqali istiqbolli kichik biznes loyihalarini amalga oshiradigan “Kichik biznesni rivojlantirish jamg’armasi” MChJ;
- kichik tadbirkorlik sub’yektlariga biznes loyihalarini ishlab chiqish, moliyalashtirish va ishga tushirishga ko’maklashish, ularga konsalting xizmatlarini ko’rsatishga mas’ul bo’lgan Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida 14 ta kichik biznesga ko’maklashish markazlari.

Bundan tashqari, Biznesni rivojlantirish banki tomonidan vakolatli banklar bilan birgalikda kichik biznes loyihalari uchun qulay shartlarda 7 yilgacha bo’lgan muddatlarda kreditlar ajratiladi. Shuningdek, ijobiy kredit va soliq tarixiga ega hamda kichik biznesga ko’maklashish markazlari yordamida loyihalarini amalga oshirayotgan tadbirkorlik sub’yektlarining faoliyatini kengaytirish uchun kreditlar ajratishda ularga garov talabi 50 foizga kamaytiriladi. Ma’lumot uchun, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan uchrashuvida Biznesni rivojlantirish bankining faoliyati, ishlash uslubi va moliyalashtirish mexanizmlari yangicha bo’lishi, bank kichik biznesga ko’maklashishi belgilab berilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 sentyabrdagi PQ-292-sonli “O’zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori bilan, 2024-2026 yillarda “Biznesni rivojlantirish banki” va “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” faoliyatining asosiy maqsadli ko’rsatkichlari belgilanmoqda. Xususan:

- “Biznesni rivojlantirish banki”ning kichik tadbirkorlarga ajratiladigan kreditlar qoldig’ini 1,7 baravarga oshirish orqali kredit portfelidagi ulushi 28%dan 43%ga yetkaziladi. Kichik biznes loyihalarini moliyalashtirishga xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan 800 mln. AQSh dollarigacha resurslar jalb qilinadi. 150 mingta kichik tadbirkorlik faoliyatini yo’lga qo’yib, kengaytiriladi;
- bank tomonidan 300 mln. AQSh dollari miqdorida obligatsiya (yevrobond)larni xalqaro kapital bozorlarida muomalaga chiqarish, shuningdek, xuddi shuncha miqdordagi yevrobondlarni “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” tomonidan ham chiqarish belgilanmoqda;
- “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” kichik va o’rta tadbirkorlarga ko’rsatiladigan moliyaviy xizmatlar hajmini 8 trln. so’mdan 14 trln. so’mga yetkazadi.
- aholini kichik va o’rta biznesga keng jalb qilish bo’yicha hududiy komissiyalar tashkil etilib, hududlar va davlat dasturlari yo’nalishlari kesimida 2024-yilda 2 mln. aholi biznesga jalb qilinadi;
- Tiklanish va taraqqiyot jamg’armasi tomonidan loyihalarni moliyalashtirish uchun “Biznesni rivojlantirish banki”ga jami 300 mln. AQSh dollari miqdorida mablag’lar ajratiladi. Shundan, 75 mln.i bank ustav kapitalini oshirishga yo’naltirilib, qolgan \$225 mlni subordinar qarz sifatida 15 yil muddatga, 5 yillik imtiyozli davr bilan yillik 5% stavkada beriladi.

Hozirgi vaqtda yosh tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash uchun bir qator imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Ulardan biri yoshlarning investitsion tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish

uchun taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar. Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarga barcha yo'nalishdagi investision loyihalar uchun ajratiladi:

- meva-sabzavot va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, saqlash va qadoqlashga;
- to'qimachilik, poyabzal va charm-galantereya;
- kimyo, farmasevtika;
- oziq-ovqat;
- elektrotexnika sanoati, mashinasozlik, zamonaviy qurilish materiallari;
- hunarmandchilik hamda axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohalariga.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida Prezidentimizning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hamda mamlakatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan vazifalarga muvofiq aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish, ta'lim sifatini ilg'or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hamda kambag'allikni qisqartirish borasidagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, farmonda aholi uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish va ularning xarajatlarini tejash maqsadida, 2023 yil 1 iyuldan barcha davlat organlari va tashkilotlarida aholi va tadbirkorlarga servis sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlari belgilandi. Masofadan turib, shu jumladan, mobil ilovalar orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlarini ko'paytirish, undiriladigan to'lovlar miqdorini kamaytirish, talab qilinadigan ortiqcha hujjatlarni bekor qilish, ko'rib chiqish jarayonlari va muddatlarini keskin qisqartirish, shaffoflikni oshirish, aholi va tadbirkorlar bilan doimiy muloqot maydonchalarini tashkil etish, xodimlarning muomala madaniyatini yuksaltirish, tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishga o'qitish bo'yicha tadbirlar dasturini tasdiqlab, aholi va tadbirkorlarga e'lon qilishi alohida belgilab o'tildi. Shuningdek, 2023-yil 1- sentyabrdan boshlab aholi va tadbirkorlik sub'ektlariga subsidiya ajratish bilan bog'liq barcha xizmatlar bosqichma-bosqich "Aholi va tadbirkorlik sub'ektlariga subsidiya ajratishning yagona elektron platformasiga o'tkazilsin hamda subsidiyalarni ajratishning maqsadga muvofiqligini elektron platforma orqali onlayn tekshirish tizimini yo'lga qo'yish orqali subsidiyalar ajratish to'g'risidagi arizalarni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki istalgan tuman (shahar) davlat xizmatlari markazlari orqali topshirish imkoniyatini yaratish hamda ortiqcha byurokratik to'siqlar va boshqa korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishga oid aniq manzilli ishlar belgilab berildi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijasida olingan xulosalardan quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

hozirgi kunda barcha turdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar tijorat banklari bilan o'z faoliyatini boshlashi kerak. Sababi shundaki, sherikchilik asosida yo'lga qo'yilgan tadbirkorlik faoliyati juda ko'p hollarda samara bermaydi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining xo'jalik faoliyatini kreditlash tartib taomillarini soddalashtirish, oxir-oqibat, investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning taqchilligi, shuningdek, aylanma mablag'larning taqchilligi kabi muammolarni ijobiy hal etishga yordam beradi. Bizning fikrimizcha, kichik biznes subyektlari uchun mo'ljallangan kreditlarning yangi turlarini ishlab chiqish, kredit olish tartib-qoidalarini

soddalashtirish, kichik biznes subyektlarining to'lov qobiliyatini baholash metodologiyasini takomillashtirish, banklarning hududlarda amalga oshirilayotgan davlat dasturlarida keng miqyosda ishtirok etishini ta'minlash, kompensatsiya mexanizmini yaratish, kichik biznes subyektlariga olingan kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini kafolatlash, oxir-oqibat olib keladi kichik biznesni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish kichik biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish uchun mustahkam asos bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli qarori. www.lex.uz.
2. I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. Samarqand-2015. -7-8 b.
3. Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. -19 th ed. – New York. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2015. P. 128.
4. Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – Чита, ЗабГУ, 2018. - 84 с.
5. cbu.uz- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti.